

QAYTMA VA SIMMETRIK TENGLAMALAR

Navro'za Muxtorjon qizi Xoldarova

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani

1-son kasb-hunar maktabi Matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644952>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qaytma va simmetrik tenglamalar tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: hadlar, tenglama, ildiz, darajali, misol, qaytma tenglama, simmetrik tenglama.

INVERSE AND SYMMETRICAL EQUATIONS

Abstract. This article explores inverse and symmetric equations.

Key words: terms, equation, root, degree, example, inverse equation, symmetric equation.

ОБРАТНЫЕ И СИММЕТРИЧНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Аннотация. В статье изучаются обратные и симметричные уравнения.

Ключевые слова: термины, уравнение, корень, степень, пример, обратное уравнение, симметричное уравнение.

Ushbu
$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (2)$$

ko'rinishidagi butun algebraik tenglama **qaytma tenglama** deyiladi.

Bunda tenglamaning boshidan va oxiridan bir xil uzoqlikda joylashgan hadlarning koeffitsiyentlari bir biriga teng bo'ladi. Qaytma tenglamaning ildizlari hech biri nolga teng emasligini ko'rish oson.

Qaytma tenglamani yechishni ikki holatini qaraymiz,

1) $n = 2k$

2) $n = 2k + 1$

Oldin juft ($n = 2k$) darajali qaytma tenglamani qaraymiz.

Tenglamani har ikkala qimini x^k ga bo'lib, hadlarni guruhlash natijasida uni quyidaga ko'rinishga keltiramiz.

$$a(x^k + \frac{1}{x^k}) + b(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}) + \dots + \ell(x + \frac{1}{x}) + f = 0 \quad (3)$$

Agar (3) tenglamada $x + \frac{1}{x} = y$ desak, ketma – ket quyidagilarni topamiz:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2, \quad x^3 + \frac{1}{x^3} = y^3 - 3y, \dots \quad (4)$$

(4) ni (3) ga qo'yib y ga nisbatan k darajali tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglamani yechib har bitta yechimini $x^2 - yx^2 + 1 = 0$ tenglamadagi y ga qo'yib, (2) tenglamaning umumiy yechimi topiladi.

Misol-1. Ushbu

$$21x^6 + 82x^5 + 103x^4 + 164x^3 + 103x^2 + 82x + 21 = 0$$

tenglamani yeching.

Yechish: Tenglamani har ikkala qismni x^3 ga bo'lamiz:

$$21\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + 82\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 103\left(x + \frac{1}{x}\right) + 164 = 0$$

Agar $x + \frac{1}{x} = t$ desak, $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$ bo'ladi. Natijada t ga nisbatan tenglamaga ega bo'lamiz:

$$21t^3 + 82t^2 + 40t = 0 \Rightarrow t(21t^2 + 82t + 40) = 0.$$

Bu tenglama ikki tenglamaga ajraladi $t_1 = 0$ va $t_2 = -\frac{4}{7}$, $t_3 = -\frac{10}{3}$

Agar 1) $t_1 = 0$ bo'lsa, $x + \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x^2 + 1 = 0$ tenglamaga ega bo'lamiz va uningildizlari $x_1 = -i$, $x_2 = i$ ga teng bo'ladi.

2) $t_2 = -\frac{4}{7}$ bo'lsa, $7x^2 + 4x + 7 = 0$ tenglamaga ega bo'lamiz va uningildizlari $x_3 = \frac{-2-3i\sqrt{5}}{7}$, $x_4 = \frac{-2+3i\sqrt{5}}{7}$ ga teng bo'ladi.

3) $t_3 = -\frac{10}{3}$ bo'lsa, $3x^2 + 10x + 3 = 0$ tenglamaga ega bo'lamiz va uningildizlari $x_5 = -\frac{1}{3}$, $x_6 = -3$ ga teng bo'ladi.

Javob: $x_1 = -i$, $x_2 = i$, $x_3 = \frac{-2-3i\sqrt{5}}{7}$, $x_4 = \frac{-2+3i\sqrt{5}}{7}$, $x_5 = -\frac{1}{3}$, $x_6 = -3$.

Toq darajali ($n = 2k + 1$) qaytma tenglamani yechish juft darajali qaytma tenglamani yechishga keltiriladi.

Misol-2. Ushbu

$$x^5 + 3x^4 - x^3 + 2x^2 - 24x - 32 = 0$$

tenglamani yeching.

Yechish: Bu tenglama beshinchi darajali qaytma tenglama bo'lib, $\lambda = -2$ ga teng. Tenglamani quyidagicha yozib olamiz:

$$x^5 + 3x^4 - x^3 - x^2 \cdot (-2) + 3x \cdot (-2)^3 + (-2)^5 = 0.$$

$x = 2$ tenglamaning ildizi bo'ladi, bundan tenglamaning chap qismi hadlarini guruhlaymiz:

$$\begin{aligned} x^5 - 32 + 3x^4 - 24x - x^3 + 2x^2 &= 0 \\ (x^5 - 32) + 3x(3x^3 - 8) - x^2(x - 2) &= 0 \end{aligned}$$

Ko'paytuvchilarga ajratamiz:

$$(x - 2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16) + 3x(x - 2)(x^2 + 2x + 4) - x^2(x - 2) = 0$$

$$(x - 2)(x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 20x + 16) = 0$$

$$1) \quad x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 2.$$

2) $x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 20x + 16 = 0$ tenglama to'rtinchi darajali qaytma tenglama bo'lib, bunda $\lambda = 4$ ga teng.

$$x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 5 \cdot x \cdot 4 + 4^2 = 0$$

$x = 0$ tenglamaning ildizi emas. Tenglamaning ikkala tomonini x^2 ga bo'lamiz:

$$x^2 + 5x + 9 + \frac{20}{x} + \frac{16}{x^2} = 0 \text{ yoki } \left(x^2 + \frac{16}{x^2}\right) + 5\left(x + \frac{4}{x}\right) + 9 = 0.$$

$x + \frac{4}{x} = y$ deb belgilash kiritamiz va $x^2 + \frac{16}{x^2} = y^2 - 8$ ni hosil qilamiz.

topilganlarni oxirgi tenglamaga quyamiz:

$$y^2 - 8 + 5y + 9 = 0 \Rightarrow y^2 + 5y + 1 = 0.$$

Quyidagi tenglamaga kelamiz. Bu tenglamani ildizlarini topamiz: $D = 25 - 4 = 21 > 0$.

$$y_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{21}}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{-5 - \sqrt{21}}{2}; \quad y_2 = \frac{-5 + \sqrt{21}}{2}.$$

Demak, tenglama quyidagi tenglamalar juftligiga teng kuchli:

$$1) \quad x + \frac{4}{x} = \frac{-5 - \sqrt{21}}{2} \Rightarrow 2x^2 + (5 + \sqrt{21})x + 8 = 0.$$

$$2) \quad x + \frac{4}{x} = \frac{-5 + \sqrt{21}}{2} \Rightarrow 2x^2 + (5 - \sqrt{21})x + 8 = 0.$$

Ikkinchi tenglama haqiqiy ildizlarga ega emas. Birinchisining ildizlari

$$x_1 = \frac{-5 - \sqrt{21} - \sqrt{10\sqrt{21} - 18}}{4}; \quad x_2 = \frac{-5 - \sqrt{21} + \sqrt{10\sqrt{21} - 18}}{4}$$

Javob: $\left\{ 2, \frac{-5 - \sqrt{21} \pm \sqrt{10\sqrt{21} - 18}}{4} \right\}.$

Ta'rif. Ushbu

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + \lambda bx + \lambda^2 a = 0, \quad (a \neq 0, \lambda \neq 0)$$

ko'rinishidagi tenglamalar to'rtinchi darajali qaytma tenglamalar deyiladi.

Simmetrik tenglamalar qaytma tenglamalarning xususiy holi hisoblanadi.

Masalan, $\lambda = 1$ da to'rtinchi darajali qaytma tenglama to'rtinchi darajali simmetrik tenglamaga aylanadi.

To'rtinchi darajali qaytma tenglamani yechish uchun tenglamaning ikkala tomonini x^2 ga bo'lsak:

$$ax^2 + bx + c + \frac{\lambda b}{x} + \frac{\lambda^2 a}{x^2} = 0. \quad (1)$$

(1) ko'rinishidagi tenglama hosil bo'ladi. (1) tenglamani bir xil foeffitsiyentli hadlarini guruhlaymiz:

$$a\left(x^2 + \frac{\lambda^2}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{\lambda}{x}\right) + c = 0. \quad (2)$$

hosil bo'ladi. Bunda $x + \frac{\lambda}{x} = y$ deb belgilash kiritamiz va

$$\left(x + \frac{\lambda}{x}\right)^2 = y^2 \Rightarrow x^2 + 2x \cdot \frac{\lambda}{x} + \frac{\lambda^2}{x^2} = y^2 \Rightarrow x^2 + \frac{\lambda^2}{x^2} = y^2 - 2\lambda$$

ni hosil qilamiz. Bu qiymatlarni (2) ga qo'ysak, $a(y^2 - 2\lambda) + by + c = 0$ yoki $ay^2 + by + (c - 2a\lambda) = 0$. Bu kvadrat tenglamani y ga nisbatan yechamiz:

Agar $D \geq 0$ bo'lsa, y_1 va y_2 ildizlar topiladi. Bu qiymatlarni yuqoridagi belgilashga qo'yamiz:

$$1) \quad x + \frac{\lambda}{x} = y_1 \quad 2) \quad x + \frac{\lambda}{x} = y_2$$

bu ikki tenglamani yechib, to'rtinchi darajali qaytma tenglamaning ildizlarini topamiz.

Misol-2. Ushbu $3x^4 - 4x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$ tenglamani yeching.

Yechish: $x = 0$ berilgan tenglamaning ildizi emas. Tenglamaning ikkala tomonini x^2 ga bo'lamiz:

$$3x^2 - 4x - 3 - \frac{8}{x} + \frac{12}{x^2} = 0 \Rightarrow 3\left(x^2 + \frac{4}{x^2}\right) - 4\left(x + \frac{2}{x}\right) - 3 = 0.$$

$x + \frac{2}{x} = y$ belgilash kiritamiz. Bunda $x^2 + \frac{4}{x^2} = y^2 - 4$ ekanligini topamiz va oxirgi tenglamaga qo'yamiz:

$$3(y^2 - 4) - 4y - 3 = 0 \Rightarrow 3y^2 - 4y - 15 = 0.$$

Kvadrat tenglamani yechib, ildizlari $y_1 = \frac{-5}{3}$ va $y_2 = 3$ ekanligini aniqlaymiz.

Keyin belgilashga qaytamiz:

$$1) \quad x + \frac{2}{x} = \frac{-5}{3} \Rightarrow 3x^2 + 5x + 6 = 0 \Rightarrow x \in \emptyset.$$

$$2) \quad x + \frac{2}{x} = 3 \Rightarrow 3x^2 - 5x + 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1; x_2 = 2.$$

Javob: $\{1, 2\}$.

REFERENCES

1. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov. "Algebra va matematik analiz asoslari" 1-2 qism. "O'quvchi". T. 2008.
2. Nassiet S, Torte D, Rivoallan L. Matematik Analiz. Didier, Paris. 1995.
3. Alimov Sh.A va b. Algebra va analiz asoslari, 10- 11. "O'qituvchi", 1996.
4. <http://www.ziyonet.uz>
5. <http://www.edu.u>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH